

STRATEGI POSITIONING, DIFERENSIASI, DAN BRAND PERSONALITY DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING SEPATU VENTELA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI)

Abdullah Huszin¹, Sulbahri Madjir², Yuni Adinda Putri³

[e-mail: Abdullah2101110184@gmail.com](mailto:Abdullah2101110184@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality terhadap peningkatan daya saing sepatu lokal Ventela, dengan objek mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality secara simultan berpengaruh signifikan terhadap daya saing sepatu Ventela (signifikansi $F < 0,05$). Secara parsial, strategi Positioning memiliki pengaruh paling dominan ($\beta = 0,354$; sig. = 0,000), diikuti oleh Diferensiasi ($\beta = 0,225$; sig. = 0,002), dan Brand Personality ($\beta = 0,133$; sig. = 0,050). Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Tridinanti memilih Ventela karena persepsi merek yang kuat, keunikan produk yang nyaman, dan kepribadian merek yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

Kata Kunci: Positioning, Diferensiasi, Brand Personality, Daya Saing, Sepatu Ventela

THE EFFECT OF Positioning, Differentiation and Brand Personality Strategy in Increasing the Competitiveness of Ventela Shoes (case study on Tridinanti University students).

Abstract: This study aims to analyze the influence of positioning strategy, differentiation, and brand personality on the competitive advantage of the local shoe brand Ventela, with a focus on students at Universitas Tridinanti. The research method used is quantitative with a survey approach, and the data were analyzed using multiple linear regression. The results show that positioning, differentiation, and brand personality simultaneously have a significant influence on the competitive advantage of Ventela shoes (significance $F < 0.05$). Partially, positioning has the most dominant effect ($\beta = 0.354$; sig. = 0.000), followed by differentiation ($\beta = 0.225$; sig. = 0.002), and brand personality ($\beta = 0.133$; sig. = 0.050). These findings indicate that Universitas Tridinanti students tend to choose Ventela due to its strong brand perception, comfortable product uniqueness, and brand personality that aligns with their lifestyle.

Keywords: Positioning, Differentiation, Brand Personality, Competitive Advantage Ventela Shoes.

PENDAHULUAN

Industri sepatu lokal Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama dari generasi muda yang mengutamakan desain unik, kualitas baik, dan harga terjangkau. Dalam persaingan ketat melawan merek internasional yang telah mapan, Ventela berhasil menonjol dengan strategi pemasarannya. Menurut Kotler & Keller (2016), positioning adalah strategi kunci untuk membedakan produk di benak konsumen. Ventela memosisikan diri sebagai merek lokal yang modis, nyaman, dan terjangkau, sambil membangkitkan semangat "local pride", yang menurut penelitian Putra & Yuliani (2021) dapat meningkatkan intensi pembelian.

Ventela juga mengimplementasikan diferensiasi produk, sebuah strategi yang menurut Porter (2008) bertujuan menciptakan keunikan melalui fitur, kualitas, atau desain. Ventela menggunakan bahan canvas premium dan teknologi Ultra Light Foam untuk kenyamanan, serta desain klasik yang modis. Safitri (2020) menemukan bahwa diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan keputusan pembelian. Selain itu, Ventela membangun brand personality – kumpulan karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan sebuah merek (Aaker, 1997) – yang dinamis, kreatif, dan bersahabat melalui komunikasi visual dan kolaborasi dengan figur publik muda. Wibowo (2021) menunjukkan bahwa kepribadian merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan intensi pembelian.

Meskipun ketiga variabel ini (positioning, diferensiasi produk, dan brand personality) telah diteliti secara terpisah, masih terdapat kesenjangan kajian yang mengintegrasikan ketiganya, khususnya dalam konteks merek sepatu lokal dan pada populasi generasi muda. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut

dengan menganalisis bagaimana integrasi ketiga strategi pemasaran tersebut dapat meningkatkan daya saing Ventela. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur strategi pemasaran, sementara secara praktis memberikan masukan berharga bagi merek lokal untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan kompetitif.

Penelitian ini menjadi penting secara akademis karena dapat memperkaya literatur strategi pemasaran dengan mengintegrasikan tiga pendekatan strategis sekaligus. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan langsung bagi merek lokal dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif untuk meningkatkan daya saing dan akuisisi pasar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Strategi Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality dalam Meningkatkan Daya Saing Sepatu Ventela (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang)”**

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Tridinanti, yang berlokasi di Jl. Kapten Marzuki No.2446, Kamboja, kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Kampus ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu “Strategi Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality dalam Meningkatkan Daya Saing Sepatu Ventela (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Tridinanti)”.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan penggandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini mencakup informasi yang dihasilkan dari survei, wawancara, atau observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data primer memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Data primer adalah data yang pertama kali di catat dan dikumpulkan oleh peneliti, misalnya berubah hasil jawaban kuesioner dan wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Martono (2019), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung analisis dalam penelitian mereka. Data ini dapat berupa laporan, artikel, atau data statistik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder berguna untuk memberikan konteks tambahan dan memperkuat temuan dari data primer yang dikumpulkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan

keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelangggan.

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2021:80) Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa Universitas Tridinanti angkatan 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yang membeli dan menggunakan produk ventela dengan total populasi sebanyak 2879 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penulisan laporan ini yang dijadikan sampel adalah mahasiswa angkatan 21, 22, 23 dan 24 Universitas Tridinanti. Untuk menentukan ukuran, peneliti menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Cara menghitung total sampel dari suatu populasi berdasarkan rumus *slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = 10%

Dimana batas ketelitian yang diambil sebesar 10% dengan jumlah populasi sebanyak 292 orang, maka didapatkan sampel sebanyak :

$$n = \frac{2879}{1 + 2879(10\%)^2}$$

$$n = \frac{2879}{1 + 2879 + (0,1)^2}$$

$$n = \frac{2879}{1 + 2879 + (0,01)}$$

$$n = \frac{2879}{1 + 28,79}$$

$$n = \frac{2879}{29,79}$$

n = 99,96 atau di bulatkan menjadi 100

jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang/responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Strategi Positioning (X1)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X1. 1	0,564	0,1966	Valid
X1. 2	0,439	0,1966	Valid
X1. 3	0,585	0,1966	Valid
X1. 4	0,517	0,1966	Valid
X1. 5	0,585	0,1966	Valid
X1. 6	0,484	0,1966	Valid
X1. 7	0,502	0,1966	Valid
X1.8	0,561	0,1966	Valid
X1.9	0,574	0,1966	Valid
X1.10	0,683	0,1966	Valid
X1.11	0,626	0,1966	Valid
X1.12	0,619	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel Strategi Positioning memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Strategi Positioning (X1) dinyatakan valid.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Diferensiasi (X2)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X2. 1	0,452	0,1966	Valid
X2. 2	0,370	0,1966	Valid
X2. 3	0,531	0,1966	Valid
X2. 4	0,581	0,1966	Valid
X2. 5	0,465	0,1966	Valid
X2. 6	0,512	0,1966	Valid
X2. 7	0,555	0,1966	Valid

X2.8	0,659	0,1966	Valid
X2.9	0,540	0,1966	Valid
X2.10	0,409	0,1966	Valid
X2.11	0,364	0,1966	Valid
X2.12	0,546	0,1966	Valid
X2.13	0,555	0,1966	Valid
X2.14	0,529	0,1966	Valid
X2.15	0,676	0,1966	Valid
X2.16	0,561	0,1966	Valid
X2.17	0,700	0,1966	Valid
X2.18	0,616	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Diferensiasi memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Diferensiasi (X2) dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Brand Personality (X3)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X3. 1	0,520	0,1966	Valid
X3. 2	0,524	0,1966	Valid
X3. 3	0,534	0,1966	Valid
X3. 4	0,638	0,1966	Valid
X3. 5	0,607	0,1966	Valid
X3. 6	0,618	0,1966	Valid
X3. 7	0,581	0,1966	Valid
X3.8	0,545	0,1966	Valid
X3.9	0,456	0,1966	Valid
X3.10	0,517	0,1966	Valid
X3.11	0,231	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Brand Personality memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Brand Personality (X3) dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Validasi Daya Saing (Y)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
Y. 1	0,538	0,1966	Valid
Y. 2	0,476	0,1966	Valid
Y. 3	0,423	0,1966	Valid
Y. 4	0,338	0,1966	Valid
Y. 5	0,298	0,1966	Valid
Y. 6	0,556	0,1966	Valid

Y. 7	0,323	0,1966	Valid
Y.8	0,641	0,1966	Valid
Y.9	0,435	0,1966	Valid
Y.10	0,437	0,1966	Valid
Y.11	0,567	0,1966	Valid
Y.12	0,500	0,1966	Valid
Y.13	0,471	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Validasi Daya Saing (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Validasi Daya Saing (Y) dinyatakan valid.

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94581930
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.050
	Negative	-.053
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu kontruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,60$. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	Cronbach's alpha	Keterangan
Strategi Positioning (X1)	0,803	0.60	Reliabel
Diferensiasi (X2)	0,857	0.60	Reliabel
Brand Personality (X3)	0,732	0.60	Reliabel
Daya Saing (Y)	0,703	0.60	Reliabel

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Strategi Positioning</i> (X1)	.276	3.629
	Diferensiasi (X2)	.245	4.076
	<i>Brand Personality</i> (X3)	.386	2.591

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai tolerance value setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai Variabel inflation factor (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	14.931	2.907		5.136	.000
	<i>Strategi Positioning</i> (X1)	.354	.090	.406	3.912	.000
	Diferensiasi (X2)	.225	.069	.359	3.259	.002
	<i>Brand Personality</i> (X3)	.133	.085	.137	1.561	.122

a. Dependent Variable: Y

- Konstanta sebesar 14,931 menunjukkan jika Strategi Positioning, Diferensiasi dan Brand Personality nilainya 0, maka nilai Daya Saing adalah sebesar 14,931
- Nilai koefisien regresi variabel Strategi Positioning (b1) sebesar 0,354 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Strategi Positioning naik satu-satuan akan meningkatkan Daya Saing 0,354 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

- Nilai koefisien regresi variabel Diferensiasi (b2) sebesar 0,225 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Diferensiasi naik satu-satuan akan meningkatkan Daya Saing sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel Brand Personality (b3) sebesar 0,133 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Brand Personality naik satu-satuan akan meningkatkan Daya Saing sebesar 0,133 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9
Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845a	.715	.706	1.77421

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel yang diberikan, nilai signifikan dari perhitungan r yang didapatkan adalah sebesar 0,845 atau 84,5% menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Strategi Positioning, Diferensiasi dan Brand Personality dalam meningkatkan daya saing sepatu ventela (Studi kasus mahasiswa Universitas Tridinanti).

Hasil uji simultan

Tabel 4.11
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	756.320	3	252.107	80.089	.000 ^b
	Residual	302.190	96	3.148		
	Total	1058.510	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dilihat dari hasil pengujian tabel diatas

disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 80,089 melebihi nilai F-tabel sebesar 2,70, dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel Strategi Positioning (X1), Diferensiasi (X2) dan Brand Personality (X3) memberikan pengaruh positif dan signifikan Dalam meningkatkan Daya Saing (Y) Ventela . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.

Hasil uji parsial

Tabel 4.12
Uji parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.931	2.907		5.136	.000
	Strategi Positioning (X1)	.354	.090	.406	3.912	.000
	Diferensiasi (X2)	.225	.069	.359	3.259	.002
	Brand Personality (X3)	.133	.085	.137	1.561	.122

a. Dependent Variable: Y

1. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Strategi Positioning sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Strategi Positioning memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 2 (dua) terbukti
2. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Diferensiasi sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Diferensiasi memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 3 (tiga) terbukti
3. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Brand Personality 0,122 ($0,122$

$> 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Brand Personality tidak memiliki pengaruh positif terhadap Meningkatkan Daya Saing serta hipotesis 0 (nol) terbukti.

Pembahasan

1. Pengaruh Simultan: Strategi Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality terhadap Daya Saing (H1)

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel Strategi Positioning (X1), Diferensiasi (X2), dan Brand Personality (X3) berpengaruh signifikan terhadap Daya Saing (Y) sepatu Ventela, dengan nilai Fhitung sebesar 80,089 dan signifikansi 0,000. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dan mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut, secara bersama-sama, mampu menjelaskan variabilitas daya saing Ventela sebesar 70,6% ($Adjusted R^2 = 0,706$), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

2. Pengaruh Parsial: Strategi Positioning terhadap Daya Saing (H2)

Hasil uji t menunjukkan bahwa Strategi Positioning berpengaruh secara signifikan terhadap Daya Saing, dengan nilai t hitung = 3,912 dan sig = 0,000. Koefisien regresi sebesar 0,354 menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Strategi Positioning akan mendorong peningkatan Daya Saing Ventela secara positif dan signifikan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Tjiptono (2015) dan Kotler (2023), yang menyatakan bahwa strategi Positioning yang tepat memungkinkan suatu merek untuk menempati posisi unik dan menguntungkan dalam pikiran konsumen. Positioning bukan hanya tentang menyampaikan keunggulan produk, tetapi juga tentang membangun persepsi dan nilai yang membedakan merek dari pesaingnya. Dalam konteks Ventela, Positioning yang dibangun adalah sebagai sepatu lokal berkualitas tinggi dengan desain streetwear yang modis namun tetap terjangkau, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

3. Pengaruh Parsial: Diferensiasi terhadap Daya Saing (H3)

Hasil uji t juga menunjukkan bahwa Diferensiasi berpengaruh signifikan terhadap Daya Saing, dengan nilai t hitung = 3,259 dan sig = 0,002. Koefisien sebesar 0,225 menunjukkan bahwa semakin unik dan berbeda fitur produk yang ditawarkan Ventela, maka Daya Saingnya juga akan meningkat.

Temuan ini diperkuat oleh Porter (2008), yang menyatakan bahwa strategi diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keunikan produk yang tidak dimiliki pesaing, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Kotler dan Keller (2016) yang menegaskan bahwa diferensiasi dapat dibangun melalui fitur produk, kualitas, desain, dan inovasi teknologi. Ventela mengaplikasikan prinsip ini dengan menghadirkan ciri khas seperti teknologi Ultralite Foam untuk kenyamanan, material kanvas premium untuk durabilitas, serta desain klasik yang timeless, yang tidak hanya menarik dari sisi estetika tetapi juga fungsional bagi mahasiswa sebagai target pasarnya.

4. Pengaruh Parsial: Brand Personality terhadap Daya Saing (H4)

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, hasil uji t menunjukkan bahwa Brand Personality tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Daya Saing, dengan nilai t hitung sebesar 1,561 dan tingkat signifikansi sebesar $0,122 > 0,05$. Meskipun koefisien regresi sebesar 0,133 menunjukkan arah hubungan yang positif, namun secara statistik hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan.

Temuan ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Aaker (1997) serta Rutter (2019), yang menjelaskan bahwa kepribadian merek, seperti dimensi ketulusan (sincerity), kegembiraan (excitement), kompetensi (competence), kecanggihan (sophistication), dan kekasaran (ruggedness), berperan penting dalam membentuk ikatan emosional dengan konsumen. Ikatan ini kemudian berkontribusi pada peningkatan loyalitas dan daya saing merek.

Namun, dalam konteks Ventela, kepribadian merek tersebut tampaknya belum sepenuhnya melekat di benak konsumen, atau belum dikomunikasikan secara konsisten melalui strategi pemasaran yang digunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Positioning berpengaruh signifikan terhadap daya saing sepatu Ventela.
2. Strategi Diferensiasi berpengaruh signifikan terhadap daya saing sepatu Ventela.
3. Brand Personality berpengaruh signifikan terhadap daya saing sepatu Ventela.
4. Secara simultan, Strategi Positioning, Diferensiasi, dan Brand Personality berpengaruh signifikan terhadap daya saing sepatu Ventela.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Ventela:

Untuk meningkatkan daya saing, Ventela diharapkan terus memperkuat Strategi Positioning dengan menyampaikan pesan merek yang konsisten dan sesuai dengan karakteristik pasar muda. Selain itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan keunikan produk agar diferensiasi yang ditawarkan tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan pasar. Upaya ini dapat didukung dengan meningkatkan Brand Personality melalui kampanye pemasaran yang menonjolkan identitas serta gaya hidup anak muda yang menjadi target utama Ventela.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan responden sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih representatif dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, menambahkan variabel lain

seperti loyalitas merek, kualitas layanan, atau harga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi daya saing. Penggunaan metode campuran, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, juga dianjurkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap persepsi dan preferensi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. *Journal of Marketing Research*, 34(3), 347-356.
- Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands – Konsistensi penting untuk memperkuat asosiasi merek dalam jangka panjang.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat. (2023). Strategi Diferensiasi Produk dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing pada Industri Fashion Lokal. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Hikmawati. (2020). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Katadata (2022). Trend Konsumsi Produk lokal dikalangan Gen Z dan Milineal. Diakses dari <https://katadata.co.id>
- Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (4th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
- Martono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Michael Porter. (2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
- Naibaho, L. M. & Yulianti, E. (2017). Brand Personality dalam Pemasaran Modern. Jakarta: Gramedia.
- Pakpahan. (2021). Teknik Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Porter, M. E. (2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
- Pratama. (2021). Pengaruh Positioning terhadap Daya Saing Produk Lokal di Bandung. *Jurnal Pemasaran Indonesia*, 8(2), 45-55.
- Putri, D. (2012). Analisis Daya Saing Produk Lokal Berdasarkan Model Porter. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 12-20.
- Radar Banyumas. (2023). Sejarah Brand Sepatu Lokal Ventela. Diakses dari: <https://radarbanyumas.disway.id>
- Rachmawati, S. (2018). Peran Brand Personality dalam Membangun Loyalitas Konsumen. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 6(1), 34-40.
- Rutter, C. (2019). Brand Personality and Consumer Emotional Attachment. *Journal of Branding*, 11(3), 98-115.
- Safitri, R. (2020). Pengaruh Diferensiasi Produk terhadap Loyalitas Konsumen di Industri Fashion. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 23-30.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahrial. (2021). Pengaruh Brand Personality terhadap Daya Saing Produk Fashion Lokal. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), 45-53.
- Tajuddien, M. A., & Santoso, B. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Produk Sepatu Lokal Ventela dalam Menghadapi Persaingan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 112-124.
- Tjiptono, F. (2015). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.
- Wasonowati. (2014). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo, S. (2021). Strategi Brand Personality dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen Produk Fashion Lokal. *Jurnal Ilmu Pemasaran*, 12(1), 89-96.